

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15194405>

РОЛЬ РАФТОВ В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ БИОМЕМБРАН КЛЕТОК

Зиямутдинова Зухра Каюмовна

Ташкентский педиатрический медицинский институт

Ключевые слова: Клеточная мембрана, липидный бислой, липидные рафты.

Эффективной платформой для протекания большого количества биохимических процессов в клетках является плазматическая мембрана (клеточная мембрана, цитоплазматическая мембрана, плазмолемма). Структурная архитектура мембраны создала все условия для функционирования мембранных компонентов: ферментов, белков, фосфолипидов, гликолипидов, холестерина, сфинголипидов. Исследователи активно изучают свойства липидов и белков в составе мембран и выдвигают теории (модели) построения мембран и выявляют все новые достоинства и недостатки компонентов мембран. (1,2)

Более ста лет спустя Чарльз Овертон пришел к заключению, что мембрана образована тонким липидным слоем, обнаружив, что через биомембраны могут проникать вещества, хорошо растворимые в липидах. И.Гортер и А.Грендель, измерив площадь экстрагированных липидов из теней эритроцитов, предложили теорию бислойной липидной организации биологических мембран (7). Было выявлено что значительное количество белков мембран могут влиять на свойства мембран, в частности, на поверхностное натяжение. В итоге появилась концепция мембраны - «сендвича», согласно

которой липидный бислой заключен между двумя слоями белка, как слой масла в бутерброде.

В 1935 году Н.Даусон и Р.Даннелли предложили бутербродную модель мембраны, у которой средняя часть представлена бимолекулярным слоем липидов, а на обеих его поверхностях находятся белки (13). В 1972 году С.Синджер и Г.Николсон (21) предложили жидкостно-мозаичную модель мембраны,

Согласно этой теории, мембрана представляет собой липидный «океан», в котором плавают белковые молекулы. Молекулы белков сравниваются с «айсбергами», плывущими в жидкой, а точнее - жидкокристаллической мембране - океане (7,14) . В последующем эта модель подвергалась критике, так как не все белки в мембране свободно перемещались в жидком липидном слое.

Липиды мембран - амфифильные молекулы, имеющие полярную (гидрофильную) головку и неполярный (гидрофобный) хвост (3,4,5). Они малорастворимы в воде и склонны к образованию бислойной структуры, где гидрофильные части ориентированы наружу, к водной среде, а гидрофобные хвосты скрываются внутри мембраны. Фосфолипиды в составе мембраны составляют более 60 %, определяя свойства и функции мембран, благодаря амфифильности. Они имеют полярную гидрофильную головку, образованную азотистым основанием и фосфорной кислотой, а также гидрофобные хвосты, образованные остатками жирных кислот. Сфинголипиды построены из одного остатка жирной кислоты, одного остатка сфингозина (два гидрофобных ацильных хвоста) и одного остатка полярной головки (положительно заряженный остаток холина и отрицательно заряженный остаток фосфорной кислоты). Холестерин содержит гидроксильную группу у третьего углеродного атома и алифатическую разветвленную цепь (6,9). Холестерин придает мембране жесткость, занимая свободное место пространство между гидрофобными хвостами липидов и не позволяя им изгибаться. Поэтому

мембраны с небольшим количеством холестерина, более гибкие, а с большим, более жесткие и хрупкие, уменьшает проницаемость мембран. Гликолипиды (11) имеют в качестве полярной головки один или несколько остатков сахаров: N-ацетилглюкозамин и N –ацетилнейраминовою кислоту, остальная часть неполярная (остаток жирной кислоты, сфингозин, D-глюкоза и D-галактоза). Гликолипиды расположены на наружной стороне клеточной мембраны, играют важную роль в распознавании и адгезии. Участвуют в формировании нейрональных мембран, а также в создании рецепторов для гормонов, липопротеидов.

Итак, основу плазматической мембраны составляют липиды, которые способствуют поддержанию соответствующей температуры в пределах мембраны, необходимой для придания мембране текучести. Текучесть мембраны зависит от липидного состава и температуры окружающей среды. Увеличение количества ненасыщенных жирных кислот с двойными связями в составе липидов мембраны усиливает текучесть мембраны. Мембрана состоит из компонентов, которые слабо связаны между собой, поэтому они могут перемещаться в плоскости мембраны придавая мембранам гибкий характер, называемый текучестью. Однако распределение липидов и белков в плоскости мембраны неоднородно и обладает латеральной гетерогенностью: в пределах жидкокристаллической фазы появляются микрофазы, не смешивающиеся между собой, что обеспечивает сортировку мембранных белков в различные компартменты в пределах одной и той же поверхности, повышая эффективность взаимодействия белков между собой (16). Основную функцию в контроле проницаемости выполняют мембранные белки, такие как каналы и насосы. Через ионные каналы, встроенные в мембрану, проходят калий, натрий, кальций, необходимые для поддержания процесса передачи нервных импульсов. Взаимодействие липидов и белков мембраны способствует образованию пузырьков «везикул», переносящих молекулы в другие части клетки или выводят наружу. В процессе эндоцитоза клетка захватывает

молекулы из внешней среды, образуя везикулы, которые затем могут сливаться с клеточной мембраной. Экзоцитоз наоборот, высвобождает содержимое везикулы в межклеточную среду. Липиды мембран с ненасыщенными жирными кислотами увеличивают текучесть мембраны, предотвращая ее жесткость при низких температурах, что необходимо для сохранения нормальной функции клеток. Все мембраны содержат одни и те же компоненты, имеющие небольшие различия в количественном и качественном отношении. Распределяются фосфолипиды в бислое мембраны ассиметрично. Так, в мембранах эритроцитов (более 60% фосфолипидов) на ее внешней стороне биослоя располагаются СФМ и ФХ, а на внутренней - ФС, ФИ, ФЭ. Все мембраны содержат одни и те же компоненты, имеющие небольшие различия в количественном и качественном отношении. Распределяются фосфолипиды в бислое мембраны ассиметрично. Так, в мембранах эритроцитов (более 60% фосфолипидов) на ее внешней стороне биослоя располагаются СФМ и ФХ, а на внутренней - ФС, ФИ, ФЭ.

Все мембраны содержат одни и те же компоненты, имеющие небольшие различия в количественном и качественном отношении. Распределяются фосфолипиды в бислое мембраны ассиметрично. Так, в мембранах эритроцитов (более 60% фосфолипидов) на ее внешней стороне биослоя располагаются СФМ и ФХ, а на внутренней - ФС, ФИ, ФЭ.

Выявлено, что липиды внутренней стороны мембраны имеют более высокую скорость миграции, чем липиды наружной стороны. Однако, если ФС появляется в наружном слое мембраны, то это приводит к усилению способности эритроцитов активировать функцию макрофагов (7). Текучесть внутреннего монослоя больше чем внешнего из-за того, что хвосты жирных кислот ФХ и СФМ более насыщены, что делает этот слой менее текучим. Наличие холестерина в наружном слое мембраны уменьшает подвижность жирных кислот, а также уменьшает смещение липидов и белков, изменяя этим их функции(8). Отрицательно заряженный ФС, связанный с регуляторными и структурными белками, появившись на наружном монослое, превращается в

апоптотический фактор, а также говорит о злокачественном перерождении и запускает программы фагоцитоза и свертывания крови. А также изменяется соотношение зарядов на внутренней и внешней сторонах бислоя мембраны. Когда клетка начинает апоптоз, ФС перемещается на внешнюю сторону мембраны, что является сигналом для макрофагов о необходимости начать апоптоз и удалить эту клетку (3). Регуляция эффекта гормонов через аденилатциклазную систему связана с присутствием в мембране ФИ и ФС. Эти фосфолипиды регулируют чувствительность циклазы к адреналину, глюкогону, тиреоидным гормонам. Функции липидов в мембранах можно объединить в 4 основных типа: 1) барьерная; 2) участие в реализации действия гормонов, медиаторов; 3) участие в мембранном транспорте; 4) влияние на активность ферментов и белков.

В 1990 годах учеными была выявлена важная особенность мембран образовывать вокруг определенных мембранных белков областей, частично изолированных, обогащенных сфинголипидами, холестерином и липидами с насыщенными жирными кислотами, обладающих особыми структурными свойствами(22). Эти участки представляют собой кластеры(островки) молекул липидов предельно упорядоченные и твердые, чем окружающая их более жидкая фаза. Такие кластеры получили название липидные «рафты». Подобное название было дано новой теории организации. Мембранные рафты - это маленькие (10-200 нм) гетерогенные и очень динамичные кластеры, обогащенные холестерином и сфинголипидами. (11,13). Липидные рафты, несмотря на свои маленькие размеры, могут составлять относительно большую долю в составе мембран. Предполагают, что образование липидного рафта в плазматическом слое плазматической мембраны обусловлено плотной упаковкой длинных насыщенных ацильных цепей сфинголипидов с холестерином. Будучи относительно нерастворимыми в окружающих липидах, рафты являются гетерогенной и нестабильной структурой небольших размеров. Липидные рафты менее текучи, чем окружающие их участки

мембраны. Это происходит из-за высокой концентрации насыщенных жирных кислот и холестерина, что приводит к образованию плотной упорядоченной структуры.(14,18). Они обладают устойчивостью к растворению в детергентах (растворителях), которые обычно разрушают обычные мембраны. Рафты участвуют в клеточной компартментализации и стабилизируются за счет белок – белковых и белок - липидных взаимодействий, формируя более крупные платформы. Рафты участвуют в мембранном транспорте, играют ключевую роль во внутриклеточном транспорте белков, активности рецепторов, передаче сигнала от рецепторов в цитоплазму и ядро клетки. (19,20) . Они играют центральную роль во многих клеточных процессах, в том числе, в барьерных функциях мембраны, поляризации клеток и передаче сигналов. Предполагают, что рафты могут возникать с обеих сторон мембраны, напротив друг друга, что еще не достаточно изучено. В составе рафтов выделены некоторые клеточные белки: рецепторы тирозинкиназы, G- протеины, рецепторы Т-и В-клеток (17,18). Липидные рафты обеспечивают правильную работу многих рецепторов и сигнальных белков. Например, в клетках иммунной системы (Т- и В-клетках) рафты помогают концентрировать рецепторы, необходимые для активации иммунного ответа. Когда Т-клетка обнаруживает патоген, рафты собирают Т-клеточные рецепторы в одном месте, что ускоряет реакцию на угрозу. Без рафтов сигнализация была бы более медленной и менее эффективной, что могло бы ослабить иммунный ответ.

В эпителиальных клетках липидные рафты помогают разделить мембрану на апикальные (верхние) и базолатеральные (нижние) домены, что важно для нормальной работы тканей, таких как кишечник или дыхательные пути. В кишечнике рафты помогают удерживать транспортные белки в апикальной области клеток, что необходимо для поглощения питательных веществ. Без них транспортные белки могли бы распределиться по всей мембране, нарушая функцию тканей.

Липидные рафты участвуют в контроле транспорта веществ через мембрану. Они могут помогать клетке захватывать важные молекулы (например, холестерин или определенные гормоны), а также секретировать вещества. В нервной системе рафты играют роль в секреции нейромедиаторов, таких как глутамат, что необходимо для нормальной передачи сигналов между нейронами.

Секреция и доставка мембранных белков начинается с эндоплазматического ретикулума (ЭР) с остановкой в комплексе Гольджи. В этом транспорте играет роль жидкая упорядоченная фаза – рафты. Существуют три различных сайта выхода везикул с белковым «грузом» из ЭР: два из них отвечают за транспорт секреторируемых и мембранных белков, а третий является «портом отправления» ГФИ – заякоренных белков, расположенных внутри рафтов. Таким образом на стадии ЭР эти белки транспортируются в везикулах, по составу близких к рафтам, насыщенных холестерином и церамидами.

Аналогичная ситуация и с комплексом Гольджи, откуда к мембране идут везикулы, либо покрытые клатриноподобной белковой оболочкой, либо состоящей из рафтовых липидов. Сама гипотеза рафтов была выдвинута в связи с наблюдением процесса сортировки белков и липидов в комплексе Гольджи. Оказалось, что к поверхности эпителиальных клеток отправляются пузырьки, несущие строго определенные белки. Было установлено, что некоторые ферменты, участвующие в синтезе холестерина и сфинголипидов, необходимы для доставки рафтовых белков в мембрану клетки(10,15). В нормальных условиях они играют важную роль в поддержании сигнальных процессов, транспорта веществ, иммунной защиты и клеточной полярности. активизируют макрофаги и другие иммунные клетки, что помогает эффективнее распознавать и уничтожать бактерии и вирусы, останавливая развитие инфекционных, сердечно-сосудистых, неврологических заболеваний, болезни Альцгеймера, ВИЧ.

Липидные рафты могут выполнять как позитивные, так и негативные функции в зависимости от того, какие молекулы и сигнальные пути они

регулируют. Однако в случае патологических состояний, таких как вирусные инфекции, рак и нейродегенеративные заболевания, липидные рафты могут стать «входными воротами» для патогенов или поддерживать патологические сигнальные пути, что ведет к прогрессированию болезней. Некоторые вирусы используют липидные рафты для проникновения в клетки-хозяева. Вирусные частицы связываются с мембранными рецепторами, которые концентрируются в рафтах, что позволяет вирусам легче проникать в клетку и начинать репликацию.

Вирус ВИЧ использует липидные рафты для взаимодействия с рецептором CD4 на поверхности Т-лимфоцитов, что позволяет вирусу проникнуть внутрь клетки и начать инфекционный процесс. Этот механизм делает рафты уязвимыми точками для вирусных атак(15,16). Липидные рафты могут способствовать клеточной пролиферации (росту) и подавлению апоптоза (программируемой клеточной смерти). Когда сигналы роста активируются чрезмерно или неправильно, это может привести к неконтролируемому росту клеток и развитию рака. В опухолевых клетках рафты могут активировать рецепторы роста, такие как рецепторы эпидермального фактора роста (EGFR), что ведет к избыточной клеточной пролиферации. Также рафты могут блокировать механизмы апоптоза, что позволяет опухолевым клеткам избегать гибели.

В нейродегенеративных заболеваниях, таких как болезнь Альцгеймера, липидные рафты могут участвовать в накоплении и агрегации токсичных белков, таких как бета-амилоид. Эти белки скапливаются в рафтах, что способствует образованию амилоидных бляшек, разрушающих нейроны. Липидные рафты могут быть местом, где амилоидный прекурсорный белок (APP) расщепляется на бета-амилоид, что приводит к образованию токсичных агрегатов, нарушающих функции мозга.

Некоторые бактерии используют липидные рафты для прикрепления к клетке - хозяину и проникновения в нее. Это может повысить их вирулентность и способность к инфекционному процессу. Бактерии рода *Helicobacter pylori*,

которые вызывают язвы желудка, могут использовать липидные рафты для прикрепления к клеткам желудка и проникновения в эпителий, что способствует развитию инфекций и язвенных заболеваний. Итак, в случае патологических состояний, таких как вирусные инфекции, рак и нейродегенеративные заболевания, липидные рафты могут стать «входными воротами» для патогенов или поддерживать патологические сигнальные пути, что ведет к прогрессированию болезней.

При негативной роли, рафты могут разделять компоненты для блокирования активации сигнальных путей или подавлять активность сигнальных белков. Таким образом было выявлено, что липидные рафты могут выполнять как позитивные, так и негативные функции в зависимости от того, какие молекулы и сигнальные пути они регулируют. Если каким-либо путем повысить упругость клеточных мембран (повысить количество холестерина или сфинголипидов), то это затруднит проникновение вируса в клетку и предотвратит развитие инфекционных заболеваний (грипп, ВИЧ и т.д.). Поэтому, препараты, повышающие плотность клеточных мембран и понижающие плотность рафтов, могут быть лекарством от этих заболеваний. Полученные к сегодняшнему дню результаты раскрывают перспективу дальнейших исследований функционирования рафтов и их участия в клеточной сигнализации, регуляции функционального состояния клеточных мембран. Это необходимо для раскрытия определенных звеньев патогенеза и разработки эффективных средств патогенетической терапии и полноценной профилактики целого ряда заболеваний.. Итак, липидные рафты проливают свет на происхождение метаболических нарушений при различных патологиях: рак, резистентность к инсулину, воспаление, сердечно-сосудистые и инфекционные заболевания, болезнь Альцгеймера и других.

Литература:

1. Боровская М.К., Кузнецова Э.Э. и др. Структурно-функциональная характеристика мембраны эритроцитов и ее изменения при патологии разного генеза//Бюлл. ВСНЦ СО РАМН. - 2010. - №3 (73). - с.334-354
2. Владимиров Ю.А. Биомембраны. Строение, свойства, функции. //-2002. - Т.19.№5.- с.355.
3. Зиямутдинова З.К., Акбарходжаева Х.Н., Исмаилова Г.О., Шертаев М.М. Проблема патогенеза атеросклероза. //Научно-практический журнал «Педиатрия». -№2. -с.199-205.
- 4 . Зиямутдинова З.К., Исроилов А.А. Изменение ганглиозидного состава мембран в органах крыс с токсическим поражением печени. //Туркестан. -2019. с. 333 – 344.
5. Зиямутдинова З.К., Хасанбаев И.Д., Мирзакулова Л.М. Изменение фосфолипидного состава мембран органов крыс с токсическим поражением печени. // Туркестан. -2019. - с.34-35.
6. Кожевников Ю.Н. О перекисном окислении липидов в норме и патологии //Вопр. мед. химии. -1985. - №5.- с.2-7.
7. Мухамедзянова С.В., Пивоваров Ю.И., Бегмановат О.В. Липиды биологических мембран в норме и патологии. //АСТА Biomedica Scientifica/ - 2017. -Т.2, №5.- с.43-49.
8. Рабинович А.Л., Корнилов В.В., Балебаев Н.К. Свойства бисловых ненасыщенных фосфолипидов: влияние холестерина. //Биологические мембраны. - 2007.-Т.24,.№6.- с.490 - 505
9. Шевченко О.Г.Роль холестерина в структурной организации мембран эритроцитов//Вестник института биологии. - 2010. - №6.- с.10-14.
10. Bretscher M.S. Cholesterol and the Golgi apparatus // Science.- 1993. – V.261 .- p.15-22.

11. Brown D.A Structure and function of sphingolipid – and cholesterol – rich membrane rafts // Biological chemistry. – 2000. – V.275. – p.235-240
12. Dalete D.L. Regulation of transilayer plasma membrane phospholipid isometry. Lipid Res, 2003. – 44. – p. 230. - 242
13. Danielli J.F. Contribution to the theory of permeability of membranes for electrolytes. Gen Physiol, 1935. – 5.- p.495. - 505
14. Edin M; The state of lipid rafts from model membranes to cells // Biophysics Biomolecular structure – 2003. – V.32, p.420-422
15. Filipova Oradd G., Lindblom G. The effects of cholesterol on the lateral diffusion of phospholipids in oriented bilayers // Biophysics. - 2003.-p.84.-3079-3086
16. Jacobson K.O. Muoritcen O.G. Richazd G.W lipid rafts at a croesroad betuseen cell biology and physics// 2007. –p.9 -14
17. Lingwood D. Lipid rafts as a membrane organizing Principe // Science – 2010. – V. 327 – p.46-50
18. Risselada H.J Marrink S.Y The molecular fa.ee of lipid rafts in membranes // Proc. Of national Academy of sciences 2008.-p.105. – 17367. -17372
19. Simons, K., & Ikonen, E..Functional rafts in cell membranes // Nat.Rev.Mol cell Biol.- 1997. – p.715-717.
20. Simons K. Lipid rafts and signal transductions //Nat.Rev.Mol cell Biol. - 2000. - –p. 31-39
21. Singer S.J The fluid mosaic model of the structure of cell membrane // Science.- 1972.-175.-p.720.-731.
22. Somerharu P, Virtanen J.A, Chen K.H. The superlattice model of lateral organization of membranes and its implications on membrane lipid homeostasis.// Biochim. Biophys. Acta. - 1788.-p.12-23